

NEW TESTAMENT USE OF THE OLD TESTAMENT¹
INTERPRETATION JOHN 11:31; ROMANS 11:26
Oleh Fanny Y. M. Kaseke

TAFSIR YOHANES 6:31

Teks Bahasa Indonesia (TB): Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis: Mereka diberi-Nya makan roti dari sorga.

Kutipan PL:

(Keluaran 16:4) Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu; maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka Kucoba, apakah mereka hidup menurut hukum-Ku atau tidak.”

(Mazmur 78:24,25) ... menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit; setiap orang telah makan roti malaikat, Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah.

Versi LXX: Mazmur 77:24 kai. e;brexen auvtoi/j manna fagei/n kai. a;rton ouvranou/
e;dwken auvtoi/j

(Mazmur 105:40b) ... dan dengan roti dari langit, dikenyangkan-Nya mereka.

(Nehemia 9:15a) Telah Kauberikan kepada mereka roti dari langit ...

Teks ini adalah suatu ungkapan (*allusion*)

1. Konteks Perjanjian Baru

Teks dalam Yoh. 6:31 adalah perkataan orang banyak yang menanggapi perkataan Yesus bahwa Yesus adalah Dialah yang telah diutus Allah, maka mereka harus percaya kepada-Nya (ay. 29). Konteks dari bagian ini adalah mengenai mujizat yang baru saja Yesus lakukan, memberi makan lima ribu orang (6:11,12).

Yesus tahu bahwa orang banyak itu mencari Dia karena mereka telah makan roti (jasmani) dan telah kenyang, bukan karena tanda (mujizat) yang telah Dia lakukan (ay.26). karena itu Yesus ingin mengubah konsep berpikir mereka dari sesuatu yang bersifat jasmani menjadi sesuatu yang bersifat rohani dan kekal (ay.27).

¹Base on G. K. Beale, *Handbook on the New Testament Use of the Old Testament; A New Testament Biblical Theology, The Unfolding of the Old Testament in the New*; G. K. Beale and D. A. Carson (eds.), *Commentary on the New Testament Use of the Old Testament*.

Saat Yesus menghimbau mereka bahwa mereka harus bekerja untuk mendapatkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah, mereka kelihatannya merasa bingung dan bertanya pada Yesus tentang apa yang harus mereka perbuat supaya mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yesus menjawab bahwa hanya dengan percaya kepada Dia yang diutus Allah, maka mereka telah mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah.

Pada point inilah mereka menuntut tanda dari Yesus (bahwa Yesus adalah benar dari Allah), dan Yesus mengerti bahwa ini semacam tanda seperti yang dilakukan oleh Musa. Mereka berpendapat (dalam pikirannya) bahwa nenek moyang mereka (bangsa Israel) pada waktu di padang gurun, telah diberi makan oleh Musa dengan roti yang dari sorga (ay.31). Alkitab terjemahan bahasa Indonesia memberi kutipan dari PL, dari Keluaran 16:4. Akan tetapi beberapa buku tafsir memberi acuan yang lebih luas, yakni dari Mazmur 78:24,25² yang menurut para penafsir menjadi acuan orang banyak dalam konteks ini dan menjadi latar belakang mereka berkata demikian.

2. Konteks Perjanjian Lama

Konteks Keluaran 16:4 adalah suatu narasi tentang perjalanan bangsa Israel, mereka baru saja melewati Elim, dan masuk ke padang gurun Sin (Kel.16:1). Di sana mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun mengenai ketidakpuasan mereka dengan makanan yang kurang dan kelihatannya mendatangkan bahaya kelaparan. Kemudian TUHAN berfirman kepada mereka melalui Musa (ay.4) bahwa Tuhan akan menurunkan hujan roti (yaitu manna) kepada mereka.

Mazmur 78 adalah merupakan sebuah puisi atau syair dari Asaf, supaya Israel belajar dari sejarah. Pelajaran dari sejarah yang dimaksud adalah tentang pertolongan TUHAN dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib bagi Israel (Mzm.78:4) selama mereka di padang gurun.³ TUHAN masih memberikan “manna” bagi Israel, sekalipun Israel dan keturunannya selalu “mencobai” TUHAN dengan sikap dan kekerasan hatinya.

3. Penggunaan teks PL pada Yudaisme (Makna manna yang dimengerti Yudaisme)

Teks ini mula-mula muncul pada Keluaran 16:4, kemudian catatan tentang pemberian manna ini berada dalam kitab Yahudi lainnya yakni pada Mazmur 78:24,25; 105:40b, kemudian Nehemia 9:15.

²Lihat G. K. Beale dan D. A. Carson (eds.), *Commentary on the New Testament Use of the Old Testament* (Grand Rapids: Michigan); Barnabas Lindars, *The New Century Bible Commentary, The Gospel of John* (Grand Rapids: Wm.B Eerdmans Publishing Company, 1981); Leon Morris, *The Gospel According to John* (Grand Rapids, Michigan: Wm.B Eerdmans Publishing Company, 1977), dll.

³G . K. Beale dan Carson, *Ibid*, p.445.

Menurut Beale dan Carson, literatur-literatur yang muncul setelah Bait Allah kedua juga mencatat suatu waktu di mana Allah akan menyediakan manna bagi umat-Nya.⁴ Menurut Meyer (dalam Lange), orang-orang Yahudi menganggap manna sebagai mujizat yang terbesar sebagaimana Musa menjadi tipos dari Mesias (dikutip dari Schottgen, *Horae Talm.*, II., p.457),⁵ manna yang baru diharapkan berasal dari sang Mesias sendiri: “Redemptor prior descendere fecit pro iis Manna; sic et redemptor posterior descendere faciet Manna.” Midras Coheleth, Fol. 8,4 (dari Lightfoot, Schottgen, Wetstein).⁶

Catatan penggunaan Yudaisme lainnya adalah dari II Barukh 29:8 “It shall come to pass ... that the treasury of manna shall again descend from on high, and they will eat of it in those years”.⁷ Dalam *Sibylline Oracles* tertulis bahwa mereka yang mewarisi hidup di dunia baru “berpesta dengan roti yang manis yang berasal dari langit yang penuh dengan bintang-bintang” (Frag.3:49). Midras mengekspresikan ide dengan istilah Musa: “As the former redeemer (i.e Moses) caused manna to descend, as it is stated, Behold, I will cause to rain bread from heaven for you (Ex.VXI,4), so will the latter Redeemer cause manna to descend, as it is stated, May he be as a rich cornfield in the land (Ps.LXXII, 16)”.⁸

James Montgomery Boice mencatat beberapa tulisan Yahudi: “You shall not find the manna in this age, but you shall find it in the age that is coming” (Midrash Mekilta on Exod. 16:25). “For whom has the manna been prepared? For the righteous in the age that is coming” (Midrash Tanchuma, Beshallah 21:66). “What did the first redeemer do? He brought down the manna. The last redeemer will also bring down manna” (Midrash Rabba on Eccles. 1:9).⁹

Terakhir, berasal dari tradisi rabbinic kemudian, misalnya dari Rabbi Berekiah (ca. 340 AD), mengatakan atas nama Rabbi Isaac (ca. 300 AD), “As the first Redeemer was, so shall the latter Redeemer be ... As the former Redeemer (i.e., Moses) caused manna to descend, so will the latter Redeemer cause manna to descend” (Eccl. Rab. 1:9).¹⁰

Dari uraian di atas nampak jelas konsep Yudaisme yang mengharapakan adanya manna yang berikutnya dari penebus (mesias) terakhir (yang kedua).

⁴G. K. Beale, Carson, *Ibid.*, p.446.

⁵John Peter Lange, *Commentary on the Holy Scriptures, John-Acts* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1976), p. 217.

⁶*Ibid.*, 217-218.

⁷Leon Morris, *The Gospel According to John ...*, p.363 pada footnote. Hal yang sama dikemukakan Beale dan Carson.

⁸Leon Morris, *The Gospel According to John ...*, p.363.

⁹James Montgomery Boice, *The Gospel of John-An Expository Commentary Vol. 2, John 5:1-8:59* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1981), p. 160.

¹⁰Beale dan Carson, mengutip dari Kostenberger.

4. Membandingkan Teks: NT, LXX, MT

Berikut disajikan perbandingan teks yang diambil dari Gleason L. Archer dan Gregory Chirichigno, dari Bible Work 8.¹¹

Psalm 78:24; Joh 6:31	English
MT	<p>lko+a/l, !m"å ~h,äyle[] rjeim.Y:w: <u>Psalm 78:24</u> `Aml'(!t;n"å ~ylm;av'÷- !g:d>W</p> <p>Psalm 78:24 And He rained down manna upon them to eat, And gave them food from heaven.</p>
LXX	<p>Psalm 77:24 kai. e;brexen auctoi/j manna fagei/n kai. a;rton ouvranou/ e;dwken auctoi/j</p> <p>Psalm 78:24 and rained upon them manna to eat, and gave them the bread of heaven.</p>
NT	<p>John 6:31 oi` pate, rej h`mw/n to. ma,nna e;fagon evn th/ evrh,mw (kaqw,j evstin gegramme,non\ a;rton evk tou/ ouvranou/ e;dwken auctoi/j fagei/n</p> <p>John 6:31 "Our fathers ate the manna in the wilderness; as it is written, 'He gave them bread out of heaven to eat.'"</p>
<p style="text-align: center;">Commentary</p> <p><u>Psalm 78:24</u>; MT = LXX LXX(<u>77:24</u>) = <u>John 6:31</u> except that fagei/n is at the end rather than the beginning. (A)</p>	

Di sini Mazmur 78:24 versi Masoret Teks sama dengan versi LXX (Septuaginta) Mzm. 77:24, juga sama dengan versi PB, kecuali kata fagei/n ditempatkan Yohanes pada akhir kalimat. Juga, kata "makanan" (food) dalam MT diubah menjadi roti (bread) dalam LXX.

¹¹Gleason L. Archer and Gregory Chirichigno, *Old Testament Quotations in the New Testament* (Chicago: The Moody Bible Institute, 1983),

Beale dan Carson mengomentari hal yang sama, referensi pada Mzm. 78:24b dalam Yohanes 6:31 agak lebih dekat dengan LXX, kecuali kata *phagein* (“to eat”) ditemukan di akhir, bukan di awal kalimat, dan frase *ek tou* (“from the”) ditambahkan di Yohanes, kemungkinan dipengaruhi oleh Keluaran 16:4. Alasan penambahan *ek tou* kemungkinan besar menekankan keilahian Kristus: bagi Yohanes, Yesus bukan sekedar “roti sorga” tetapi adalah “roti *dari* sorga”.¹²

5. Analisa penggunaan teks PL oleh (penulis) Yohanes, dan tafsiran (penulis) Yohanes terhadap teks tersebut.

Yohanes mengutip perkataan orang banyak: “Mereka diberi-Nya makan roti dari sorga”. Ada tiga kemungkinan sumber dari perkataan orang banyak ini: pertama, berasal dari Keluaran 16:4 (roti dari sorga) dan Keluaran 16:15 (roti yang diberikan TUHAN kepadamu menjadi makananmu). Kedua, dari Nehemia 9:15 (Telah Kauberikan kepada mereka roti dari langit). Ketiga, bentuk ringkas dari Mazmur 78:24 (menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit) versi LXX (roti, bukan makanan/gandum).¹³

Dari sini kita dapat menelaah pemilihan teks PL oleh Yohanes, bagian kedua (Nehemia 9:15) dapat dikeluarkan karena isinya tidak bersesuaian dengan yang pertama (Kel. 16:4). Bagian ketiga (Mzm. 78:24) lebih cocok dengan bagian pertama karena adanya orang ketiga, sementara bagian pertama dan kedua dalam bentuk orang kedua. Tetapi bagian ketiga dipengaruhi oleh bagian pertama pada bagian kosa kata. Maka nampaknya Yohanes cukup familiar (mengenal) baik kitab Ibrani (MT) maupun LXX.¹⁴

Beale dan Carson mengatakan bahwa bagian ini adalah cara Yohanes menunjukkan “kesalahpahaman”. Kesalahpahaman orang banyak yang salah mengartikan tanda-tanda yang Yesus lakukan, dengan mengutip bagian yang mereka kenal dari PL.¹⁵

6. Makna Theologis

Beale dan Carson, mengutip Ridderbos, Morris dan Beasley-Murray, mengatakan bahwa ada tiga faktor yang muncul dalam bagian ini yakni: 1) motif Paskah (peristiwa keluaran), 2) keberadaan Yesus sebagai nabi sama halnya dengan Musa, dan 3) pengharapan bahwa Allah akan menyediakan lagi manna di zaman mesianik. Kontras

¹²G. K. Beale, Carson, *Ibid.*, p.446.

¹³Barnabas Lindars, *The New Century Bible Commentary, The Gospel of John* (Grand Rapids, Michigan: WmB. Eerdmans Publishing Company, 1981), p. 256-257.

¹⁴Band. *Ibid*, p. 257.

¹⁵G. K. Beale, Carson, *Commentary on the New Testament ...*, p.446.

yang sangat jelas dihadirkan antara Musa dan Yesus, selanjutnya antara generasi yang mengalami perjalanan di padang gurun dengan orang-orang Yahudi di zaman Yesus.¹⁶

Ketiga bagian di atas saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam satu konteks theologis. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di padang gurun merupakan tipologi penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, misalnya dalam Yohanes 3:14. Ada semacam eskalasi (perluasan) di sini, di mana mulanya keselamatan Allah hanya bagi Israel yang memandang pada ular di atas tiang, di zaman Yesus dan sampai pada masa kini, keselamatan diuntukkan bagi semua orang. Demikian juga, awalnya manna hanya diterima oleh Israel, “pemberian” Allah yang lain yakni Yesus Kristus, diuntukkan bagi semua bangsa. Dalam konteks dekat, pemberian makan pada lima ribu orang (Yoh.6:1 dst) merupakan salah satu “tanda” yang Yesus hadirkan, bahwa sebagaimana Musa ditolak Israel, demikian juga Yesus akan mengalami banyak penolakan.

William Hendriksen membuat perbandingan mengenai Allah, Musa, Yesus dan Manna tersebut. **Pertama**, Musa, hanyalah agen Allah, ia hanya memberi perintah pada orang banyak, manna yang harus dikumpulkan, sementara Bapa di surga adalah selalu sang pemberi yang sejati. **Kedua**, bahkan jika Musa dianggap sebagai pemberi, tetap saja kebenarannya adalah bahwa ia bukan sang pemberi yang sejati dari Roti dari surga. Manna tersebut adalah tipos, bukanlah antitipos, sementara sang Bapa di surga adalah pemberi Roti yang sejati yang berasal dari surga yakni Yesus Kristus, itulah antitiposnya. Ketiga, yang dihasilkan manna hanyalah berupa makanan (*trophe*) jasmani, sedangkan Yesus Kristus sang Roti yang sejati (Roti hidup) memberikan hidup (*zoe*).¹⁷

7. Penerapan

Manna adalah pemberian Allah bagi bangsa Israel untuk memelihara hidup mereka. Pada masa kini, pemeliharaan Allah pun masih tetap terjadi. Allah memberi makanan-makanan jasmani pada manusia dengan cukup. Akan tetapi manusia tidak boleh hanya memandang manna tersebut, melainkan harus melihat pada sang pemberi yakni Allah, sehingga ucapan syukur pada Allah senantiasa ada dalam hati manusia.

Bagi orang percaya, manna di masa kini adalah Yesus Kristus, ialah sang Roti hidup, dan inilah roti sejati yang penting bagi hidup kekal. Inilah yang gagal dilihat oleh orang banyak yang melihat cerita sejarah di PL tentang pemeliharaan Allah melalui Musa dan gagal melihat Yesus sebagai pemberian Allah yang terbesar.

Mengetahui dan mengalami hubungan yang erat dengan Yesus pada gilirannya akan menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang naturnya sama dengan Allah Bapa.

¹⁶G. K. Beale, Carson, *Ibid.*, p.447.

¹⁷William Hendriksen, *The Gospel of John* (London: Offset Lithography, 1976), p. 233.

TAFSIR ROMA 11:26

Teks Bahasa Indonesia (TB): Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis: "Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari pada Yakub.

Kutipan PL :

Yesaya 59:20: Dan Ia akan datang sebagai Penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, demikianlah firman TUHAN.

Yesaya 27:9 : Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya: ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri.

Teks ini adalah suatu kutipan (*quotation*) dari Yesaya 59:20; dan **Ungkapan** (*allusion*) dari Yesaya 27:9.

1. Konteks Perjanjian Baru

Konteks dari teks ini (sebelum bagian ini) adalah gambaran Paulus tentang keselamatan bagi Israel yang telah gagal yang justeru menjadi pengharapan bagi dunia (bangsa-bangsa di luar Israel). Dalam bagian ini Paulus menegaskan tentang Theologi dari pengharapan ini, dimulai dari Firman Allah (Roma 11:25-27), dilanjutkan dengan uraian theologisnya (ay.28-32) dan menutup dengan sebuah doxologi.¹⁸

Pada ayat 25-32 Paulus mengulangi apa yang telah ia sampaikan mengenai "drama keselamatan secara historis". Ia mengarahkan perhatian pembaca dengan sebuah pengantar tentang misteri. Dan sebagai kontras dari gambarannya yang sebelumnya (tentang karya Allah dengan orang-orang kafir dan Israel), ia sekarang memfokuskan pada tindakan akhir dari drama ini, yakni inti dari misteri: pembaharuan Israel. Ayat 26a "Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan" merupakan pusat dari alinea ini. Ayat 25 menekankan batas sementara dari situasi masa itu untuk menerangkan betapa "semua Israel akan diselamatkan": melalui suatu tindakan penghabisan, setelah peristiwa pengerasan hati Israel disingkirkan, dan sejumlah orang kafir masuk ke dalam kerajaan Allah.¹⁹

¹⁸G. K. Beale, Carson, *Commentary on the New Testament ...*, p.672.

¹⁹Douglas Moo, *The Epistles to the Romans* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1996), p. 712.

Ayat-ayat 26b sampai 32 menghadirkan perkiraan Paulus tentang keselamatan Israel dengan menunjukkan: a) hal itu dikonfirmasi oleh Firman Allah (26b-27), b) hal tersebut berakar pada kesetiaan Allah yang tidak berubah dari janji-Nya dan pemilihan yang Allah lakukan (28-29), dan c) hal itu menunjukkan ketidakberpihakkan Allah dan menganggap semua orang sama, sebagai puncak dari drama sejarah keselamatan-Nya (30-32).²⁰

Paulus mengemukakan suatu misteri (rahasia) Injil, untuk memperkuat peringatannya pada pendengarnya yang kafir (non-Yahudi), agar mereka jangan menganggap diri mereka sendiri bijak (ay.25b, band. Ay.18-20). Klaim memiliki hikmat dari diri sendiri sesungguhnya merupakan esensi dari kesesatan dan pemberhalaan.²¹ Mengapa Paulus ingin mereka mengetahui misteri tersebut? Misteri di sini bukanlah suatu rahasia yang dikenal hanya dengan prakarsa manusia, tetapi adalah suatu rahasia yang dibukakan dari pernyataan Allah. Secara esensi, itulah Kristus sendiri, di mana di dalam diri-Nya berdiam seluruh rahasia hikmat dan pengetahuan (Kol.2:2; 4:3).²² Secara khusus, hal ini adalah kabar baik bahwa di dalam Kristus, orang-orang kafir sekarang menjadi setara dengan orang-orang Yahudi.

2. Konteks Perjanjian Lama

Konteks kutipan PL adalah dari Yesaya 59. Yesaya 59 memperlihatkan bahwa dosa nampaknya melebihi natur dosa, sedangkan anugerah nampaknya melebihi kemurahan hati, di mana di sini digambarkan sebagai perbuatan dosa dari orang-orang berdosa (ay.7,8), adalah juga merupakan gambaran perilaku umat manusia secara menyeluruh (band. Roma 3:15). Selanjutnya apa yang di sini digambarkan sebagai penebus (ay.20) diaplikasikan pada Kristus (band.Roma 11:26).²³

Di sini ada semacam “tuduhan” pada umat-Nya bahwa mereka sendiri yang telah menghentikan arus kemurahan hati Allah pada mereka, dan dosa-dosa yang khusus, telah menahan hal-hal baik dari mereka (ay.1-8). Hal ini menyebabkan mereka mendapatkan hukuman Allah, dan mereka berbicara tentang keadilan yang jauh dari diri mereka (ay.9-11), dan bahwa dosa mereka telah memprovokasi Allah menjatuhkan hukuman pada mereka (ay.12-15). Selanjutnya ada suatu janji bahwa Allah sendiri yang akan membawa kelepasan pada mereka, demi nama-Nya sendiri (ay.16-19), dan menjadi penebus dan jaminan bagi umat-Nya sampai selama-lamanya.²⁴

Kemudian, konteks PL berikut datang dari Yesaya 27. Yesaya 27 bercerita tentang rancangan TUHAN bagi keselamatan Israel. Sesudah pembuangan ke Asyur yang mereka

²⁰Ibid.

²¹Ibid.

²²John R. W. Stott, *The Message of Romans* (England: Inter-Varsity Press, 1994), p. 302.

²³Matthew Henry, *Commentary, Isaiah*. Diambil dari program Alkitab Bible work versi 8.0.

²⁴Band. Ibid.

alami, apabila mereka berbalik (mencari perlindungan dan mencari damai dengan TUHAN) maka akan ada pemulihan bagi Israel, di mana mereka akan berakar, berkembang dan bertunas (ay.6), akan menyingkirkan orang yang memusnahkan dan membunuh mereka (ay.7), menyisihkan musuh mereka (ay.8), menghapuskan kesalahan (ay.9).

3. Penggunaan teks PL pada Yudaisme

Ajaran Yudaisme yang jelas yang pertama menyangkut frase πᾶς Ἰσραὴλ (seluruh Israel). Frase πᾶς Ἰσραὴλ muncul 136 kali dalam LXX, πᾶς ὁ Ἰσραὴλ lima kali dan ὁ πᾶς Ἰσραὴλ satu kali. Hanya sedikit dari antaranya yang menunjuk kepada “setiap orang Israel”. Namun dalam kutipan ini, “seluruh Israel” dalam penggunaan Paulus sebagaimana dimengerti oleh OT dan sumber-sumber Yahudi sebagai suatu bangsa sebagai satu keseluruhan (band. Yos.7:25; 2 Sam.16:22; 1 Sam.7:5; 25:1; 2 Taw.12:1; Dan.9:11). Juga tulisan sesudah zaman Paulus M. sanh 10:1, dan teks Misnah. Leon Morris mengatakan: “Particularly instructive is passage in the Misnah which assures the reader that “All Israelites have a share in the world to come” (Sanh.10:1) and then goes on to give a considerable list of Israelites who ‘have no share in the world to come’ ... Clearly all Israel indicates the people as a whole ...”²⁵

Yang kedua mengenai kata rahasia “misteri” τὸ μυστήριον τοῦτο yang ada pada ayat 25. Arti yang paling umum dari kata misteri dalam dunia Yunani-Roma biasanya mengacu pada misteri ajaran agama suku. Tetapi dalam apokaliptik Yahudi, “misteri” memiliki arti bukan mengacu pada rahasia yang tidak dibukakan/dinyatakan, tetapi lebih kepada rahasia ilahi yang sekarang dinyatakan oleh agen ilahi.²⁶

4. Membandingkan Teks: NT, LXX, MT

	Isa 59:20-21; 27:9; Rom 11:26-27	English
MT	[v;p,p ybeîv'l.W laeêAG '!AYcil. ab'ÛW <u>Isaiah 59:20</u> '~t'Aa ytiÛyrIB. tazOæ ynl©a]w: ²¹ `hw")hy> ~auPn> bqo+[]y:)B. yr:Pb'd>W ^yl,ê[' rv<åa] 'yxiWr hw"ëhy> rm:åa'	

²⁵Leon Morris, *The Epistle to the Romans* (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1988), pp.420-421.

²⁶Band. James D. G. Dunn, *Words Biblical Commentary, Romans 9-16*, vol.38, General editors: David A. Hubbard, Glenn W. Barker (Dallas, Texas: Word Books, 1988), p. 678.

^ø[]r>z: yPi'miW •^yPimi WvWm†y"-
 al{) ^ypi_B. yTim.f;ä-rv,a]
 `~l'(A[-d[;w> hT'p[;me hw"ëhy> rm:âa'
 '^[[]r>z: [r;z<Ü yPi'miW
 S

Isaiah 59:20 "And a Redeemer will come to Zion, And to those who turn from transgression in Jacob," declares the LORD. ²¹ "And as for Me, this is My covenant with them," says the LORD: "My Spirit which is upon you, and My words which I have put in your mouth, shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your offspring, nor from the mouth of your offspring's offspring," says the LORD, "from now and forever."

hz<`w> bqoê[]y:-!wO*[] rP:åkuy>
 'tazOB. !ke^l' **Isaiah 27:9**
 x:Be^z>mi ynEåb.a;-IK' YAmåWfB.
 At+aJ'x; rslåh' yrlßP.-IK'
 `~ynl)M'x;w> ~yrlßvea] WmqUiy"-al{)
 tAcêP'nUm. 'rgl-ynEb.a;K.

Isaiah 27:9 Therefore through this Jacob's iniquity will be forgiven; And this will be the full price of the pardoning of his sin: When he makes all the altar stones like pulverized chalk stones; *When* Asherim and incense altars will not stand.

LXX **Isaiah 59:20** kai. h[xei e[neken Siwn o` r`uo,menoj kai. avpostre,yei avsebei,aj avpo. lakwb ²¹ kai. au[th avttoi/j h` parV evmou/ diaqh,kh ei=pen ku,rioj to. pneu/ma to. evmo,n o[evstin evpi. soi, kai. ta. r`h,mata a] e;dwka eivj to. sto,ma sou ouv mh. evkli,ph| evk tou/ sto,mato,j sou kai. evk tou/ sto,matoj tou/ spe,rmato,j sou ei=pen ga.r ku,rioj avpo. tou/ nu/n kai. eivj to.n aivw/na

Isaiah 59:20 And the deliverer shall come for Sion's sake, and shall turn away ungodliness from Jacob. ²¹ And this shall be my covenant with them, said the Lord; My Spirit which is upon thee, and the words which I have put in thy mouth, shall never fail from thy mouth, nor from the mouth of thy seed, for the Lord has spoken it, henceforth and for ever.

Isaiah 27:9 dia. tou/to avfaireqh,setai h` avnomi,a lakwb kai. tou/to, evstin h` euvlogi,a avvtou/ o[tan avfe,lwmai avvtou/ th.n a`marti,an o[tan qw/sin pa,ntaj tou.j li,qouj

tw/n bwmw/n katakekomme,nouj w`j koni,an lepth,n kai.
ouv mh. mei,nh | ta. de,ndra auvtw/n kai. ta. ei;dwla
auvtw/n evkkekomme,na w[sper drumo.j makra,n

Isaiah 27:9 Therefore shall the iniquity of Jacob be taken away;
and this is his blessing, when I shall have taken away his sin;
when they shall have broken to pieces all the stones of the altars
as fine dust, and their trees shall not remain, and their idols shall
be cut off, as a thicket afar off.

NT ^a **Romans 11:26** kai. ou[twj pa/j Vlsrah.l swqh,setai(kaqw.j
ge,graptai\ h[xei evk Siw.n o` r`uo,menoj(avpostre,yei
avsebei,aj avpo. Vlakw,bÅ²⁷ kai. au[th auvtou/j h` parV
evmou/ diaqh,kh(o[tan avfe,lwmai ta.j a`marti,aj auvtw/nÅ

Romans 11:26 and thus all Israel will be saved; just as it is
written, "The Deliverer will come from Zion, He will remove
ungodliness from Jacob." ²⁷ "And this is My covenant with them,
When I take away their sins."

Commentary

Isa 59:20-21; v. 20 compare MT **laeAg !AYcil. ab'W** "Will
come to/for Zion" with the LXX kai. h[xei e[neken Siwn o`
r`uo,menoj "For the sake of/to Zion" and Rom 11:26 evk Siw.n ktl.
"from Zion the Redeemer." Also compare MT **bqo[]y:B. [v;p,
ybev'I.W** ("and to those who return from
ungodliness/transgression in Jacob") with the LXX kai. avpostre,yai
avsebei,aj avpo. Ivakwb, and Rom 11:26b, which reads the same as
the LXX "and he will turn away ungodliness from Jacob"—as if
bv'w> or **byvihew>** or **byviy"w>**. (B^a)

Isa 59:21 MT **~t'Aa ytiyriB. taoz ynla]w:** "And as for
me, this is/will be my covenant with them" = LXX = Rom 11:27a (kai.
au[th auvtou/j h` parV evmou/ diaqh,kh "And this is/will be the
covenant from me"). (A)

Isa 27:9; MT **bqo[]y:-!A[] rP;kuy> taozB. !kel'**
"Therefore by this the iniquity of Jacob will be covered /atoned for/
removed"; LXX o[tan avfe,lwmai (as if **rPek;a]**) auvtou/ th.n
a`marti,an "(And this is his blessing,) when I take away his sin." (B^a)

Here then **rP;kuy>**, a passive (Dp 10), is treated as an active, as if
rPek;a] and **!W[]** (a`marti,an) is made the object rather than
the subject of the verb. Thus we have a conflate quotation, with four
minor variants that do not greatly affect the sense, except perhaps in
Isa 59:21, where the LXX and NT make God the subject of the turning

(as a transitive), rather than the returnees from the exile. However, if **ybXl** is pointed **ybivuli** or **AbWvl**. (G 65 s0) then the LXX interpretation is quite valid and *may* indeed be the *correct pointing*. The meaning would then be: “At his turning back the transgression of Jacob.” There is also a difference between Rom 11:26 “from Zion,” the LXX’s “on account of/for the sake of Zion,” and the MT’s “to/for Zion.” It would seem more likely that the Redeemer would come to Zion for the purpose of cleansing God’s people from sin—if those people are actual Jews already in the Holy Land. But if to all believers (as members of spiritual Israel) the world over, then it would be appropriate to speak of the Redeemer’s coming out of Zion, as the center of authoritative revelation. There is insufficient evidence to establish a decided preference for the one preposition over the other.

5. Analisa penggunaan teks PL oleh (penulis) Paulus, dan tafsiran (penulis) Paulus terhadap teks tersebut.

Paulus mengambil sebagian kutipannya dari Yesaya 59:20-21a (LXX) dan bagian selanjutnya dari Yesaya 27:9 (LXX).²⁷ Anak kalimat pertama berasal dari baik Masoret Teks dan versi LXX dari Yesaya 59:20. Saat MT berbicara tentang sang Penebus datang dari Zion (demikian juga Targum Yesaya), LXX berbicara tentang sang Penebus datang “karena/sebab” Zion, Paulus berbicara tentang Penebus datang “dari” Zion.²⁸ Mengutip F. Wilk, Beale dan Carson mengatakan: Paulus bergantung pada versi septuaginta di mana *ek* (“dari”) sebagai salah baca kata *eis* (Ibr. Le, “pada”) dari versi sebelumnya (walaupun ini masih dugaan). Dalam kasus ini, variasi tulisan Paulus di sini secara teologis cukup signifikan. Kutipannya memberi gema (echoes) variasi teks yang berbicara tentang Allah yang mengirimkan penolong bagi Israel dari Zion, misalnya Mazmur 14:7.

Kutipan Paulus dari Yesaya di sini sebagai akibatnya memberi kesimpulan pada cerita tentang Allah yang berurusan dengan Israel di dalam Injil tentang Yesus Kristus, sebagai sebuah cerita yang Paulus ajukan dalam pasal 9 ayat 27 dengan kutipan pada Yesaya (Yes.10:22; 28:22; 1:9). Tidak diragukan lagi Paulus menunjuk pada Kristus sebagai Penebus yang akan datang, di mana di sini sekali lagi diidentifikasi dengan Allah melalui penggunaan teks Yesaya.²⁹

Sekalipun pembacaan Paulus terhadap anak kalimat kedua dari Yesaya 59:20 (11:26b) terrefleksi dari LXX, pengertiannya terhadap teks itu berbeda secara signifikan dari yang terdapat dalam LXX tersebut. Teks Ibrani berbicara tentang Tuhan datang dari Zion, bukannya “menobatkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar dari Yakub,” tetapi lebih kepada “bagi mereka di dalam Yakub yang berpaling dari perbuatan salah.” Hilangnya kata *kai* (dan) dari LXX di awal dari anak kalimat, mungkin menjadi perhatian

²⁷G. K. Beale, Carson, *Commentary on the New Testament ...*, p.673.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid*, p. 674.

khusus dari Paulus, sehingga menjadikan anak kalimat ketiga sebagai bagian khusus yang ditekankan.³⁰

6. Makna Theologis

Secara theologis, penyelamatan Allah terhadap Israel didasari oleh suatu pemikiran adanya *covenant* (perjanjian). Leon Morris menegaskan bahwa kutipan Paulus ini digerakkan oleh pemikiran tentang *covenant*, *covenant* yang berasal dari Allah.³¹ Perjanjian Allah terhadap Israel kemudian menjadi suatu eskalasi, menjadi perjanjian dengan semua orang yang percaya. John Stott mengutip John Calvin menafsirkan bahwa Israel menunjuk pada gereja. "I extended the word Israel, to include all the people of God, so that, when the Gentiles have come in and the Jews have returned, the salvation of the whole Israel of God, which must be drawn from both, will thus be completed".³²

Kata "semua" Israel apakah menunjuk pada semua Israel di masa depan, atau bisa dikatakan setiap orang Israel? Di masa kini ada keyakinan (sebagian theolog) bahwa Israel tetap akan diselamatkan melalui cara di mana Allah mula-mula memilih mereka. Karena pengertian "semua" di sini mengacu pada keseluruhan Israel (atau sebagian besar dari orang-orang Yahudi), maka sudah seharusnya keselamatan tersebut datang pada Israel dengan cara yang disediakan Allah kemudian yakni melalui Yesus Kristus. John Stott memberi penjelasan mengenai hal ini:

First, the deliverer will come from Zion. This was, in Isaiah's original, a reference to Christ's first coming. Secondly, what he would do when he came was described in moral terms: he would 'turn godlessness away from Jacob'. This seems to be an allusion to Isaiah 27:9, where Jacob's quilt would be atoned for and removed. Thirdly, the deliverer would establish God's covenant, which promised the forgiveness of sins. ... It is clear from this that the 'salvation' of Israel for which Paul has prayed (10:1), to which he will lead his own people by arousing their envy (11:4), which has also come to the Gentiles (11:11; cf 1:16), and which one day 'all Israel' will experience (11:26), is salvation from sin through faith in Christ. It is not a national salvation, for nothing is said about either a political entity or return to the land. Nor is there any hint of a special way of salvation for the Jews which dispenses with faith in Christ.³³

Makna theologis lainnya berkenaan dengan cara keselamatan datang. Pertama, Pada ayat-ayat 11-27 Paulus mengadakan pengulangan empat kali dengan menyebut: Yahudi-Bangsa lain-Yahudi-Bangsa lain. Maka dalam "rantai berkat" ini, Paulus bergerak dari pelanggaran Israel ke keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, pada kepenuhan dan kecemburuan Israel ke "kekayaan yang berlimpah". Kedua, dengan mengacu pada

³⁰Ibid.

³¹Band. Leon Morris, *The Epistle to the Romans* ..., p.422.

³²John R. W. Stott, *The Message of Romans* ..., p.303.

³³Ibid, p.304.

pelayanan Paulus sendiri (13-16), dia menulis tentang penolakan Israel, rekonsiliasi dunia, penerimaan Israel dan “hidup dari kematian”. Ketiga, alegori tentang pohon Zaitun, adanya ranting yang dipotong diikuti oleh okulasi ranting liar, tetapi kemudian ranting yang alami akan diokulasi kembali, tetapi ranting yang liar tetap berada dalam kebaikan Allah.

7. Penerapan

Orang percaya masa kini seharusnya berbahagia karena ia dapat menjadi bagian dalam kerajaan Allah melalui iman pada Yesus Kristus. Iman tersebut sama seperti ranting liar yang diokulasi pada pokok Zaitun yang sejati. Orang-orang percaya masa kini juga harus mendoakan dan berusaha (dalam suatu kegiatan misi) supaya “sebagian Israel” dapat menjadi percaya kepada Yesus Kristus, karena itulah jalan yang disediakan Allah bagi keselamatan Israel.

TAFSIR WAHYU 20:4

Teks Bahasa Indonesia (TB): Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya; kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah; yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka; dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun.

Kutipan PL :

Daniel 7:9 : Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba; kursi-Nya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar;

Daniel 7:22 : sampai Yang Lanjut Usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan.

Teks ini adalah suatu Ungkapan (*allusion*) yang bersifat *Echo* (gema).

1. Konteks Perjanjian Baru

Paruh terakhir pasal 19 (ay.11-21) mencatat kejatuhan Antikristus dan nabi palsu, serta kebinasaan para pengikutnya. Di sana Yohanes berkata bahwa Kristus Yesus, dan orang-orang kudus-Nya, adalah Pemenang, dan kalahnya kuasa anti-Kristen berarti berhentinya kejahatan. Yang Yohanes catat di pasal 20 adalah tersingkirnya Iblis, selanjutnya akhir dari Maut dan *Hades*.³⁴

Matthew Henry mengatakan bahwa para ahli menganggap pasal ini sebagai pasal “tergelap” dari semua nubuatan ini. Kemungkinan karena hal-hal yang tertulis pada pasal ini tidak semuanya digenapi. Ada empat ulasan yang dapat dipelajari dari pasal ini yakni pertama, pembelengguan setan selama seribu tahun (ay.1-3); kedua, pemerintahan orang-orang kudus bersama-sama Kristus pada waktu yang bersamaan (ay.4-6); ketiga, pembebasan setan dan konflik gereja dengan Gog dan Magog (ay.7-10); dan keempat, hari penghakiman (ay. 11, dst.)³⁵

Pada bagian pertama pasal ini (ay.1-10), Yohanes menghadirkan aspek tambahan tentang akhir zaman. Yohanes berfokus pada pemenjaraan Iblis, pelepasan, kekalahan, dan penghukumannya. Setelah itu Yohanes berfokus pada penghakiman akhir yang diikuti dengan peniadaan maut dan kerajaan maut, serta pelemparan semua orang tak beriman ke tempat yang telah disediakan bagi mereka (ay.11-15).³⁶

Pasal 20 menyajikan lukisan yang terjadi bersamaan dengan pasal-pasal sebelumnya yang berbicara tentang adegan penghukuman yang berulang. Dua puluh empat tua-tua menyatakan waktu penghakiman (pasal11:18) dan Anak Manusia memulai hari penghakiman (14:14-20). Allah menumpahkan murka menjelang penghukuman terakhir (16:17-21), penunggang kuda putih dengan adil menghakimi dan mengalahkan musuh-Nya (19:11-21), dan Allah membuka kitab-kitab untuk menghakimi setiap orang pada penghakiman akhir (20:11-15).³⁷

2. Konteks Perjanjian Lama

Pasal 7-12 merupakan bagian keempat dari kitab Daniel, di mana ini bersifat profetik. Bagian ini termasuk di dalamnya memuat visi yang parallel dengan visi tentang patung dalam mimpi Nebukadnezar pada pasal 2 dengan adanya banyak penambahan, yang

³⁴Simon J. Kistemaker, *Tafsiran Kitab Wahyu* (Surabaya: Momentum, 2009), 279.

³⁵Matthew Henry, *Commentary, Isaiah*. Diambil dari program Alkitab Bible work versi 8.0.

³⁶Simon J. Kistemaker, *Tafsiran Kitab Wahyu ...*, 580.

³⁷Matthew Henry, *Commentary, Isaiah*.

menampilkan panorama visi dari sejarah dominasi bangsa asing terhadap bangsa Yahudi, sampai hadirnya Kerajaan Allah.

Pada pasal 2-6 dituliskan bahwa Allah memelihara sisa orang-orang-Nya yang setia untuk menjadi saksi bagi-Nya bahkan saat bangsa Israel dihukum dan direndahkan. Maka pasal 7 menambahkan informasi bahwa peristiwa di akhir pemerintahan kerajaan bangsa-bangsa asing, akan tetap ada sisa-sisa orang yang setia, yakni orang-orang kudus (7:18, 21,22,25 dan 27).

Saat Nebukadnezar menjadi seperti binatang buas, dia menolak mengenal Allah yang Maha Tinggi, kekaisaran asing digambarkan sebagai binatang-binatang buas. Mereka akan menjadi lebih dan lebih buas lagi hingga akhirnya, kerajaan Romawi, yang tidak lagi digambarkan sebagai binatang buas, tetapi sebagai sebuah monster (7:19). Kerajaan tersebut diijinkan berkusa hingga Kerajaan Allah mengambil alih semua hukum manusia (7:12). Di sinilah orang-orang kudus akan memerintah di mana kekuasaan itu diserahkan oleh Sang Lanjut Usia (7:9,12).

3. Penggunaan teks PL pada Yudaisme

Pada teks PL (Daniel), kata yang penting yang muncul adalah kata “memerintah” atau “memegang pemerintahan”. Dalam teks Wahyu 20:4 juga tertulis adanya pemerintahan orang-orang kudus. Dalam Yudaisme, ada sejumlah tradisi tentang natur dan lamanya pemerintahan mesianik di masa depan. Beberapa orang mengatakan bahwa tidak ada pemerintahan mesianik sama sekali, sementara yang lain sementara yang lainnya mengusulkan masa pemerintahan antara tersebut dari 40 sampai 365.000 tahun. Hanya ada dua rabi yang mengkalkulasi bahwa periodenya adalah 1000 tahun (Rabi Eliezer ben Hyrcanus, dalam Midrash 90:17; Rabi Eliezer ben Jose dari Galilea, dalam Pesiq.Rab. Piska 1, di mana seribu tahun pemerintah merupakan implikasi dari pengajaran Rabi Kattina.³⁸

Rabi Eliezer ben Hyrcanus (90 AD) menghadirkan bukti awal mengenai 1000 tahun pemerintahan; sebuah konsep yang nampaknya ia pelajari dari tradisi rabinik sebelumnya. Demikian juga tradisi Samaria juga memegang konsep 1000 tahun pemerintahan mesianik.³⁹

Robert Mounce menulis beberapa tulisan Yahudi berkaitan dengan lamanya masa pemerintahan itu:

³⁸G. K. Beale, Carson, *Commentary on the New Testament ...*, p.1148.

³⁹Ibid.

Jewish speculation as to the length of this temporary reign ranges from forty to 7.000 years. In Enoch's Apocalypse of Weeks human history takes place in seven weeks, followed by the messianic kingdom established in the eight and lasting through the tenth week (I Enoch 93; 91:12-17). In II Esdras 7:28 it is definitely set at four hundred years. Some argued from the week of creation and the thousand-years-equals-one-day idea reflected in Psalm 90:4 that after 6.000 years of world history there would be a thousand-year cosmic Sabbath corresponding to the seventh day of creation in which God rested from his work (Barn.xv). in Slavonic Enoch the world is to last seven days of one thousand years each, followed by an eighth day with time divisions (II Enoch 32:2-33:2).⁴⁰

4. Membandingkan Teks: NT, LXX, MT

<u>Daniel 7:9,22; Rev 20:4</u>	English
MT	<p>Daniel 7:9 חָזָה הָיִית עַד דִּי כָרְסוֹן רָמְיוּ וְעֵתִיק יוֹמִין יִתָּב לְבוּשָׁהּ כְּתֹלַג חֹר וְשַׁעַר רֵאשָׁה כְּעֵמֶר נִלְאָ כְרֹסִיָּה שְׁבִיבִין דִּי-נֹר גִּלְגְּלוּהִי נֹר דְּלִק:</p> <p>I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool: his throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire.</p> <p>Daniel 7:22 עַד דִּי-אַתָּה עֵתִיק יוֹמִיָּא וְדִינָא יְהִיב לְקַדִּישֵׁי עֲלִיּוֹנִין וְזִמְנָא מְטָה וּמְלִכּוּתָא הֶחְסְנוּ קַדִּישֵׁין:</p> <p>Until the Ancient of days came, and judgment was given to the saints of the most High; and the time came that the saints possessed the kingdom.</p>
LXX	<p>Daniel 7:9 ἐθεώρουν ἕως ὅτε θρόνοι ἐτέθησαν καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο ἔχων περιβολὴν ὡσεὶ χιόνα καὶ τὸ τρίχωμα τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον λευκὸν καθαρὸν ὁ θρόνος ὡσεὶ φλόξ πυρός</p> <p>Daniel 7:22 ἕως τοῦ ἐλθεῖν τὸν παλαιὸν ἡμερῶν καὶ τὴν κρίσιν ἔδωκε τοῖς ἁγίοις τοῦ ὑψίστου καὶ ὁ καιρὸς ἐδόθη καὶ τὸ βασίλειον κατέσχον οἱ ἅγιοι</p>
NT	Revelation 20:4 Καὶ εἶδον θρόνους καὶ

⁴⁰Robert H. Mounce, *The Book of Revelation, The New International Commentary on the New Testament* (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1979), p.357

ἐκάθισαν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν. καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη.

Revelation 20:4 And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received *his* mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.

5. Analisa penggunaan teks PL oleh (penulis) Yohanes, dan tafsiran (penulis) Yohanes terhadap teks tersebut.

Menurut Robert Mounce, Yohanes mengambil konteks kitab Daniel sebagai latar belakang presentasi tulisannya dalam Yohanes 20 ayat 4. Mounce mengatakan: “Daniel’s vision of the four beasts, their judgement and the passing of the kingdom to the saints of the Most High, is undoubtedly the background for much of John’s presentation.”⁴¹

Senada dengan itu, G. R. Beasley-Murray mengatakan bahwa Yohanes menginterpretasi pernyataan Daniel dalam terang dari tradisi Gereja di mana tradisi tersebut berasal dari perkataan Yesus (mis. Dalam Mat.19:28; Luk.22:30; juga 1 Kor.6:3). Sesuai dengan prinsip bahwa Kristus saat parousia-Nya adalah menjadi eksekutor dari penghakiman yang ilahi dan bahwa Ia sendiri yang membawa kerajaan itu, Yohanes menghubungkan orang-orang kudus dengan Kristus dalam penghakiman dan mereka memulai aturannya sendiri dengan Dia.⁴²

Simon J. Kistemaker menambahkan bahwa: “Yohanes melukiskan penglihatan dalam gaya sastra semitik, yang merangkai klausa-klausa pendek dengan konjungsi *dan*.”⁴³

Selanjutnya, masalah penamaan martir sebagai mereka yang duduk di atas takhta adalah bahwa mereka tidak disebut hingga bagian akhir dalam ayat ini. Mounce, mengutip R. H. Charles mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk “mengembalikan orang-orang kudus pada teks” adalah dengan menghubungkan kata pembuka, “Lalu (dan) aku melihat,”

⁴¹Robert H. Mounce, *The Book of Revelation*, ..., p.354.

⁴²Band. G. R. Beasley-Murray, *The Book of Revelation* (Grand Rapids, Michigan: Wm.B Eerdmans Publishing Company, 1981), p. 293.

⁴³Simon J. Kistemaker, *Tafsiran Kitab Wahyu* ..., 586.

dengan “jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya” dan memindahkan kata-kata pada posisi setelah “pada dahi dan tangan mereka”.⁴⁴ Pada catatan kaki, Mounce memberi catatan Charles tentang adanya pemberian kata *καὶ εἶδον* sebelum *θρόνου*. Menurut Charles, Yohanes meninggal setelah menyelesaikan kitab Wahyu 1-20:3 dan sisa kitab tersebut ditempatkan bersama-sama dengan dokumen-dokumen yang ia tinggalkan oleh pengikut Yohanes, seorang yang setia tetapi seorang murid yang tidak terpelajar. Selanjutnya, Mounce mengutip Gaechter yang melakukan studi bagi tesisnya kemudian menyimpulkan bahwa sang editor tidak menggunakan bagian yang asli disebabkan Yohanes tidak memberi dia dokumen-dokumen tertulis, dan dia harus bergantung seluruhnya pada ingatannya (dari “The Original Sequence of Apocalypse 20-22,” *Theological Studies*, 10 [1949], pp.485-521).⁴⁵

Menyangkut masalah lamanya masa pemerintahan, Mounce mengatakan bahwa berdasarkan teks-teks Yahudi pada bagian sebelumnya: “... the reign of the martyrs sketched in Revelation should last one thousand years. Nor is there any particular reason to suppose that in the mind of John the one thousand years represented a period of time of some other duration.”⁴⁶

Berkenaan dengan hermeneutika penulis dalam Wahyu 20, Simon J. Kistemaker memberikan ulasan yang menarik:

Metode penafsiran siklus bagi Wahyu 20 bisa diilustrasikan secara eksegesis. (1) Teks Yunani, ... tiga kali mencantumkan artikel definit pada kata peperangan (16:14; 19:19; 20:8) yang merujuk kepada peperangan terakhir. (2) Kata peperangan (Yun.: *polemos*) muncul sembilan kali dalam kitab Wahyu, tetapi hanya tiga terakhir yang didahului oleh artikel definit, sehingga menekankan konflik ultimat akhir zaman. (3) Teks Yunani di ketiga ayat itu hamper sama: “mengumpulkan mereka guna peperangan” (16:14); “berkumpul untuk melakukan peperangan” (19:19); “mengumpulkan mereka untuk berperang” (20:8). Tiga ayat ini bergantian merujuk kepada akhir zaman saat peperangan terakhir terjadi. ... Penafsiran linear pasal 19 dan 20 akan sulit menjelaskan kekuatan Antikristus yang hancur total di 19:18, 21, tetapi muncul lagi di 20:8. Di pasal 19 tidak ada petunjuk bahwa ada sebagian orang yang lolos dari peperangan terakhir, yang mampu menggalang kekuatan untuk perang berikutnya. Sebaliknya, pasal 19 menyatakan konsep finalitas: Kristus sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan adalah pemenang. Sebagaimana terbukti, kitab Wahyu secara umum, dan pasal 20 secara khusus, bersifat simbolisme.⁴⁷

6. Makna Theologis

⁴⁴Robert H. Mounce, *The Book of Revelation ...*, pp.354-355.

⁴⁵*Ibid*, 355.

⁴⁶*Ibid*, pp. 357-358.

⁴⁷Simon J. Kistemaker, *Tafsiran Kitab Wahyu ...*, 580-581.

Beberapa makna theologia akan dikemukakan dalam bagian ini. Yang pertama tentang kerajaan mesianis. Kerajaan mesianis di sini adalah kerajaan Kristus. Merupakan suatu hal yang tidak biasa bahwa setelah menggambarkan kedatangan Kristus dalam kemuliaan dan penaklukan-Nya terhadap kuasa-kuasa jahat, tidak ada deskripsi yang jelas lagi tentang pemerintahan Kristus, dan hanya pernyataan yang berhubungan dengan berkat bagi mereka yang turut serta di dalamnya (pada Kristus). Akan tetapi ungkapan pada bagian ini cukup untuk mengidentifikasi realitas dari kerajaan mesianis tersebut.

Memang banyak perdebatan tentang kerajaan mesianis tersebut. Tentang apakah bagian ini menggambarkan kebangkitan tubuh orang-orang kudus yang memerintah di bumi selama “millennium” (pandangan premilenialisme) atau apakah hal itu dimengerti sebagai pemerintahan rohani di surge (bagian dari dimulainya pemerintahan milenial, yang merupakan tipikal ajaran amilenialisme).

Satu dari argumen yang paling substansial dari ajaran premilenialisme adalah berkaitan dengan ajaran tentang hidupnya kembalinya orang-orang yang telah meninggal, yang disebutkan pada 20:5a, yang jelas merupakan kebangkitan secara fisik. Maka jika kebangkitan fisik dari orang-orang jahat digambarkan dengan “mereka bangkit” (*came to life*) (*ezesan*), dan kata yang identik menggambarkan kebangkitan dari orang-orang kudus dalam 20:4, maka kebangkitan yang tercatat dalam 20:4 seharusnya juga terjadi secara fisik.⁴⁸

Akan tetapi G. R. Beasley Murray memberi penjelasan alternatif, berdasarkan bagian lain dari Alkitab. Ia mengatakan:

The resurrection for life in the messianic rule is termed the first resurrection. The expression is not found elsewhere, but the doctrine may well be intended by Paul in I Corinthians 15:22-4. Certainly Paul's teaching on the Holy Spirit as the pledge or “down payment” of the Kingdom of God (2 Cor. 1:22; Eph.1:14; 4:20) implies a distinction between the resurrection of those in Christ and those not so united with him. On this understanding the Holy Spirit is both the first of the gifts of the kingdom of God, and mediates to the Church in this age the life of the new creation, seen in the resurrection of Christ (2 Cor.5:17), and so he will bring it to its fruition in the kingdom of Christ. The distinctiveness of resurrection in Christ is assumed in the New Testament generally (.e.g. Mk. 12:24ff.; Jn.5:28ff.; Phil.3:11; Heb.9:27f.; 1 Pet.1:3-5), but its separation in time is John's own contribution.⁴⁹

Secara theologis, saya belum bisa memberikan kesimpulan yang pasti berdasarkan interpretasi Wahyu 20, tentang apakah kebangkitan tubuh bersifat fisik atau rohani.

Apakah kerajaan mesianis (Kristus) diperuntukkan hanya bagi para martir? Umumnya orang menjawab ya, jika hanya melihat pada konteks ini. Akan tetapi, secara theologis,

⁴⁸Band. G. K. Beale, Carson, *Commentary on the New Testament ...*, p.1147.

⁴⁹Band. G. R. Beasley-Murray, *The Book of Revelation ...*, p. 296.

perlu mempertimbangkan antisipasi Yohanes bahwa Gereja (tubuh Kristus) akan mengalami martir juga sebelum dan diakhir kedatangan Kristus. Jika melihat konteks keseluruhan kitab Wahyu, misalnya pembukaan doksologi yang memberikan kemuliaan bagi Kristus, yang melalui penebusan-Nya telah menjadikan Gereja sebagai raja dan imam bagi Allah (1:6), nampaknya ini merupakan suatu gema dalam nyanyian penebusan, dinyanyikan saat Anak Domba mengambil gulungan kitab dari tangan Allah dan merayakan Gereja sebagai kerajaan dan imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah di bumi (5:9). Pemenuhan dari pengharapan itu muncul dan dicatat dalam kalimat penutup dari 20:6. Maka ayat 20:4a harus kita asumsikan berhubungan dengan Gereja secara umum, dan bukan hanya para martir dalam konteks ayat ini.

7. Penerapan

Ada beberapa penerapan berdasarkan kajian di atas:

7.1 Tentang kesetiaan kepada Kristus.

Orang-orang percaya harus bertekun dan tetap setia dalam iman pada Yesus Kristus. Tanggung jawab memelihara iman berlanjut dengan tanggung jawab memberitakan Injil Kristus, dan meraih yang terhilang di dunia ini. Di masa yang akan datang (mungkin sudah dimulai atau entah kapan itu terjadi) akan ada banyak penyesatan dan penganiayaan pada orang-orang percaya, barangsiapa yang bertekun, dia-lah yang menang.

7.2 Para martir.

Para martir dengan jelas disebutkan dalam ulasan bagian ini. Banyak orang yang takut menghadapi kematian, apalagi kematian dengan cara yang tidak wajar (misalnya dipenggal kepala). Sejarah mencatat bahwa para murid sebagian besar mati martir (kecuali Yohanes sang penulis kitab ini), demikian juga di abad-abad setelah era para murid. Banyak darah tertumpah menjadi benih baru munculnya gereja Tuhan di bumi. Karena itu orang-orang percaya seharusnya memahami bahwa panggilan orang percaya tidak jauh berbeda dengan para martir. Semoga godaan dunia akan harta dan kepuasan ragawi tidak membuat orang-orang percaya menghindari martir jika saat itu tiba.

7.3 Pemerintahan bersama Kristus dan kuasa untuk menghakimi.

Pemerintahan Gereja bersama-sama dengan Kristus merupakan suatu fakta. Pengharapan ini akan terwujud di masa yang akan datang. Visi akan hal ini memberi penghiburan bagi Gereja Tuhan, khususnya mereka yang sementara menghadapi kesesakan akibat dari penganiayaan di dunia ini.